

T1-09

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EPISTEMOLOGÍA DESCOLONIZADORA EN LAS PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS

Alisa Natividad Delgado Tornés & Yuleidys González Estrada

Universidad de Granma. Bayamo, Granma, Cuba. adelgadot@udg.co.cu

Objetivo: Analizar las particularidades de la construcción de una epistemología descolonizadora en las prácticas investigativas de estudiantes de la Universidad de Granma. **Método:** Se empleó la metodología participativa de la educación popular, crítica reflexiva. La triangulación fue un recurso sustantivo en la construcción dialógica con estudiantes de pregrado de la Carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, de la Maestría Desarrollo Cultural Comunitario e integrantes del proyecto sociocultural La Cuarta Lucía, de la Universidad de Granma. **Resultados:** en los disímiles intercambios realizados en actividades docentes, investigativas y extracurriculares se constataron avances en el posicionamiento del pensamiento social latinoamericano como perspectiva del conocimiento. **Discusión:** los resultados mostraron avances en el conocimiento del pensamiento social latinoamericano, pero subsisten en ellos expresiones de poder, saber y ser que constituyen formas de dominación sociocultural, entre ellas la desvalorización de los conocimientos construidos en nuestros países, presencia veladas de luchas simbólicas, expresadas sobre todo en el uso del lenguaje. **Conclusiones:** se evidencia que en la Universidad aún prevalece la episteme del pensamiento social occidental como dominante. Para los procesos de formación profesional de pregrado y postgrado en Cuba y Latinoamérica la teoría crítica decolonial es un medio para visibilizar patrones culturales que subyacen en el acervo cultural de nuestras sociedades. Constituye un desafío epistemológico que las prácticas investigativas en universidades cubanas y latinoamericanas logren convertirse en verdaderas construcciones descolonizadoras

Palabras clave: epistemologías del sur, educación superior, prácticas investigativas, dominación cultural

Doi: 10.5281/zenodo.7977646

